

Предложение новой специфики обнаружения объектов путём нестандартного использования радарных систем, с потенциалом нивелирования технологии Стелз и возможностью применения в геофизической и гражданской среде.

P.S. Финансовой поддержки и средств на патент нет. Готов предоставить детали при наличии интереса. Возможна работа по NDA.

Автор: Competitor® | Ukraine, 2026
✉ signal.competitor@gmail.com

Пропозиція нової специфіки виявлення об'єктів шляхом нестандартного використання радарних систем, з потенціалом нейтралізації технології Стелс і можливістю застосування у геофізичній та цивільній сфері.

P.S. Фінансова підтримка та кошти на патент відсутні. Готовий надати деталі за наявності зацікавлення. Можлива робота по NDA.

Автор: Competitor® | Україна, 2026
✉ signal.competitor@gmail.com

Proposal for a new specificity of object detection through non-standard use of radar systems, with potential to neutralize Stealth technology and applicability in geophysical and civilian domains.

P.S. No financial backing or funds for patenting. Details available upon interest. Work under NDA is possible.

Author: Competitor® | Ukraine, 2026
✉ signal.competitor@gmail.com